

УДК 338.1

ИСТОРИЯ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА, КАК ОТДЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

ДЕМЕУБАЕВА РЫСГУЛЬ ЕСТАЕВНА

ЕМВА, Докторант ДВА,
Алматы Менеджмент Университет
Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация: *События являются важным мотиватором туризма и занимают важное место в планах развития и маркетинга большинства дестинаций. Роль и влияние запланированных событий в туризме хорошо документированы, и они приобретают все большее значение для конкурентоспособности дестинаций. Однако лишь несколько десятилетий назад событийный туризм утвердился как в индустрии туризма, так и в исследовательском сообществе, так что последующий рост этого сектора можно назвать впечатляющим. В Казахстане концепция событийного туризма только начинает набирать обороты, и в соответствии возникает потребность изучения данного сектора, как важного сектора развития экономики. В данной статье рассматриваются природа, эволюция и будущее развитие событийного туризма, относящиеся как к теории, так и к профессиональной практике. Акцент сделан на тенденциях исследований и публикаций, а также на критической оценке создания знаний, построения теории и будущих направлений. В первую очередь рассматриваются дестинации и индустрия туризма, хотя обсуждаются и другие точки зрения.*

Ключевые слова: *туризм, событийный туризм, ивент-менеджмент, управление туристической деятельностью*

В равной степени управление событиями является быстро развивающейся профессиональной областью, в которой туристы представляют собой потенциальный рынок для планируемых событий, а туристическая индустрия стала жизненно важной заинтересованной стороной в их успехе и привлекательности. Однако не все события должны быть ориентированы на туризм, и некоторые опасаются потенциальных негативных последствий, связанных с принятием маркетинговой ориентации. Кроме того, события играют и другие важные роли - от создания сообществ до обновления городов, от культурного развития до укрепления национальной идентичности - туризм не является единственным партнером или сторонником.

Запланированные мероприятия – это пространственно-временные явления, и каждое из них уникально благодаря взаимодействию между обстановкой, людьми и системами управления – включая элементы дизайна и программу. Привлекательность мероприятий во многом заключается в том, что они никогда не повторяются, и вы должны быть там, чтобы в полной мере насладиться уникальным опытом; если вы его пропустите, это будет упущенная возможность. Кроме того, виртуальные события, передаваемые через различные средства массовой информации, также предлагают нечто интересное и ценное для потребителей и индустрии туризма; это разные виды событийного опыта [1].

Все запланированные события создаются с определенной целью, и то, что раньше было сферой индивидуальных и общественных инициатив, теперь в значительной степени стало сферой деятельности профессионалов и предпринимателей. Причины очевидны: мероприятия слишком важны, отвечают многочисленным стратегическим целям и зачастую слишком рискованны, чтобы оставлять их на усмотрение дилетантов. Ивент-менеджмент – это прикладная область знаний и профессиональной практики, посвященная разработке, производству и управлению запланированными событиями, включая фестивали и другие праздники, развлечения, отдых, политические и государственные, научные, спортивные и

художественные мероприятия, мероприятия в сфере бизнеса и корпоративных дел (включая встречи, съезды, ярмарки и выставки), а также мероприятия в частной сфере (включая обряды перехода, такие как свадьбы и вечеринки, и социальные мероприятия для родственников групп).

Основанная в 1972 году, организация Meeting Professionals International (MPI) является (самопровозглашенным) ведущим мировым сообществом, призванным формировать и определять будущее индустрии встреч и мероприятий. Международное общество специальных мероприятий (ISES) было основано в 1987 году и объединяет как дизайнеров/продюсеров мероприятий, так и их многочисленных поставщиков. Кроме того, существуют ассоциации карнавалов, а также множество ассоциаций по искусству и спорту, которые занимаются организацией мероприятий на местном, национальном и международном уровнях [2].

Трудно будет изменить эту устоявшуюся модель профессионализации, то есть перейти от специализации, основанной на форме мероприятия (например, менеджер фестиваля, дизайнер выставки или организатор конгрессов), к универсальной профессии в области управления событиями. Несомненно, профессиональные ассоциации будут продолжать конкурировать за членов и престиж, хотя есть признаки того, что некоторые из них расширяют сферу своей деятельности и привлекательность. Эволюция в сторону универсального ивент-менеджмента будет также способствовать развитию учебных заведений, предлагающих профессиональные степени в области ивент-менеджмента, и работодателей, которые будут все больше нуждаться в адаптирующихся специалистах.

Новые академические области, такие как туризм, досуг или гостеприимство, обычно возникают на основе профессиональной практики, которая оправдывает курсы или программы получения степени в университетах. Когда критическая масса студентов, программ и преподавателей достигнута, за этим следуют исследования и публикации в научных журналах. Ученым, которые преподают, проводят исследования и публикуются в рамках зарождающейся области, обычно необходимо повысить статус своей работы с чисто прикладного до более теоретического и в то же время академически достоверного [3]. Так описывается эволюция менеджмента туризма с исследованиями туризма, а менеджмента отдыха с исследованиями досуга, поэтому мы можем аналогичным образом обосновать взаимоотношения между менеджментом событий и исследованиями событий.

Ивент – исследования были ненужной и, возможно, неактуальной идеей до тех пор, пока ученые, занимающиеся преподаванием и исследованиями в области событий, не опубликовали критическую массу статей и книг, не встретились на научных конференциях, посвященных событиям, не основали журналы, посвященные событиям, и не вызвали достаточный интерес к теории. Что касается образования в области событийного туризма, то большинство программ либо практического уровня (включая дизайн событий), либо с акцентом на применение теории и методов менеджмента к событиям и организациям, производящим события. Событийный туризм, как правило, рассматривается в рамках программ по туризму в качестве отдельной темы или отдельного курса [2].

Как и все виды путешествий по специальным интересам, событийный туризм должен рассматриваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. С точки зрения потребителя необходимо определить, кто и почему путешествует на мероприятия, а также кто посещает мероприятия во время путешествия. Мы также хотим знать, что делают и на что тратят событийные туристы. В этот подход со стороны спроса включена оценка ценности событий в продвижении положительного имиджа дестинации, маркетинга места в целом и “кобрендинга” с дестинациями.

Что касается предложения, то дестинации разрабатывают, проводят и продвигают всевозможные мероприятия для достижения различных целей: привлечения туристов (особенно в непииковые сезоны), служат катализатором (для обновления городов, повышения инфраструктуры и туристического потенциала дестинации), формируют положительный имидж дестинации и вносят вклад в общий маркетинг места (включая вклад в создание

лучшего места для жизни, работы и инвестиций), а также оживляют конкретные достопримечательности или районы.

Нет никаких реальных оснований рассматривать событийный туризм как отдельную область исследований. Ограничение состоит в том, что для понимания такого рода опыта необходимы как исследования туризма, так и событийного туризма. Кроме того, существуют такие области, как спортивный и культурный туризм (в которых преобладает внутренняя мотивация) и деловые поездки (в основном с внешней мотивацией), которые также фокусируются на опыте событийного туризма. Аналогичным образом различные зарубежные исследователи в этой области задавались вопросом, являются ли спортивный туризм и событийный туризм одним и тем же. Согласно их концепции, спортивный туризм находится на стыке событийного туризма и спорта, при этом и спортивный, и событийный туризм являются подмножествами туризма в целом. Действительно, существует практически безграничный потенциал для такого разделения исследований и менеджмента туризма.

Событийный туризм в классических учениях по управлению и экономике обычно не признавался как отдельная профессиональная область. В основном он рассматривался как приложение или специализация в рамках национальных офисов по туризму (NTO) и организаций по маркетингу/менеджменту направлений (DMO). Агентства по развитию событийного туризма (в отличие от агентств, занимающихся протоколом, искусством и культурой, которые также имеют дело с запланированными событиями) полностью воплощают событийный туризм, и существует растущее число связанных с ним карьерных путей или технических профессий. Также существует растущий объем исследовательской и практической литературы, посвященной большинству из этих функций [4]. В большинстве учебников по управлению событиями туризм подробно не рассматривается, хотя многочисленные исследовательские статьи, опубликованные в журналах, посвященных конкретным событиям, посвящены событийному туризму, в основном его маркетингу или экономическим последствиям.

Существующие события могут рассматриваться как ресурсы, которые нужно использовать, что может быть проблематично с социальной и культурной точки зрения. Комплексный портфельный подход позволяет уделять больше внимания созданию новых мероприятий и привлечению их на конкурсной основе. Портфельный подход похож на то, как компания стратегически оценивает и развивает свою линейку продуктов и услуг. Он ориентирован на достижение целей и ценностей. Дестинации должны решить, чего они хотят от мероприятий (выгоды), и как они будут измерять их ценность. В контексте дестинации экономические ценности всегда превалировали, и эта озабоченность вполне может стать ограничением устойчивости мероприятий. Заинтересованные стороны, включающие организации, которые проводят мероприятия, общество в целом и бенефициаров событийного туризма в секторе услуг, скорее всего, будут преследовать различные цели и беспокоиться о них.

Типология мероприятий в портфельной модели основана на функциональности, то есть на степени достижения определенных экономических, туристических или политических целей посредством проведения и маркетинга мероприятий. Как таковая, она представляет собой дискурс, в котором доминируют конкретные предположения о развитии и политике, что может противоречить стратегии мероприятий, основанной на содействии развитию сообщества, культуры, спорта, досуга, здоровья или других целей [5].

Кроме того, можно классифицировать события по их привязанности к месту, то есть по степени, в которой они ассоциируются или институционализируются в определенном сообществе или месте назначения. Мегасобытия, как правило, имеют глобальную направленность и требуют конкурсного отбора, чтобы выиграть их как единовременное событие для конкретного места. В отличие от них, знаковые события не могут существовать независимо от принимающего их сообщества, а местные или региональные события по определению укоренены в одном месте и привлекают в основном жителей.

Последующие исследования событийного туризма призваны быть систематически всеобъемлющим и критическим, что приведет к выявлению теоретических и исследовательских тем и пробелов. Сначала дается хронологический обзор, показывающий, как зарождалась и развивалась эта подобласть. Затем проводится тематический обзор, в котором рассматриваются типы событий и мегасобытий. По необходимости в обзоре рассматриваются как менеджмент событий, так и событийный туризм, в основном потому, что они значительно пересекаются, а также из-за того, что не существует отдельных периодических изданий по событийному туризму.

Сейчас уже стало почти клише говорить о том, что туризм и гостеприимство являются ключевыми игроками в экономике впечатлений, которую пропагандируют различные исследователи, однако природе запланированного событийного опыта в целом и событийного туризма в частности уделяется мало внимания. Кроме того, не до конца изучены значения, придаваемые путешествиям и сочетаниям событий. И событие, и опыт путешествия должны пониматься в совокупности. Посещение мероприятия в своем родном районе по опыту отличается от поездки на мероприятие как в тех случаях, когда поездка является необходимым условием (т. е. мероприятие мотивирует поездку, а расходы/риски, связанные с поездкой, могут помешать посещению), так и в тех случаях, когда поездка на мероприятие является неотъемлемой частью приятного опыта. Теоретики, в значительной степени опирающиеся на социальную психологию, дали нам много нужных сведений, по крайней мере, в отношении внутренне мотивированного поведения в событийном туризме. Гораздо меньше известно о мотивации событийного и туристического опыта. Диапазон возможных впечатлений от мероприятий весьма широк: от веселья и радости развлечений, карнавалов и вечеринок до торжественной духовности религиозных паломничеств и праздничных ритуалов. Многие мероприятия направлены на обучение, в то время как другие способствуют коммерции. Спорт для участников - это вызов, а спортивные события охватывают субкультурную идентичность, а также ностальгию болельщиков [6].

Опыт следует концептуализировать и изучать с точки зрения трех взаимосвязанных измерений: того, что люди делают, или поведения (когнитивное измерение), их эмоций, настроения или отношения (аффективное измерение) и познания (осознание, восприятие, понимание). Мы хотим понять опыт событийного туризма в целом, начиная с потребностей, мотивов, установок и ожиданий, связанных с событием, и заканчивая фактическим опытом жизни (действиями, или присутствием) и размышлениями о событии, включая значения, придаваемые ему, и влияние на будущее поведение.

Событийный туризм - это и подобласть в рамках устоявшихся академических направлений, и область, находящаяся на стыке туризма и событийных исследований, и область применения менеджмента дестинаций. Поэтому нам необходимо сформулировать выводы для менеджеров событий и дестинаций, а также для академического и исследовательского сообщества, заинтересованного в изучении туризма и событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дмитриев Д.В. Специфика событийного туризма как сегмента регионального рынка туристских услуг // Мир экономики и права. – 2011. №10. – С. 52-55.
2. Киреева Ю.А. Событийный туризм как новое направление на современном туристском рынке // Научный вестник МГИИТ. – 2010. №6. – С. 16-21.
3. Казарина А.С., Лебедева Т.Е. Событийный туризм как актуальное направление туризма // В сборнике: Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации Нижний Новгород, 2014. С. 13-16.
4. Крайнова О.С., Лебедева Т.Е. Разработка и реализация целевых программ развития внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области: потенциал для формирования конкурентоспособной туристской индустрии региона // Вестник Национальной академии туризма. 2014. №3(31). С. 37-40.
5. Купченко А. Событийный туризм в России // В книге: Актуальные проблемы и перспективы инновационного развития туризма, сервиса и сферы услуг Сборник трудов XVI Международной заочной научно-практической конференции. Редакторы: Огнева С.В., Шемятихина Л.Ю. – Москва, 2015. – С. 208-210.
6. Романова И.А., Анисимова В.В., Рововая Т.А. Событийный туризм как перспективное направление интеграции России в мировой туристский рынок // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – 2015. Т.1. №1. – С. 415-419.